

EDITORIAL

Mag. Venancio Alejandro García Requena

Director de la Revista

Nos enorgullece presentar un nuevo número de Business Innova Sciences (BIS), revista comprometida con la investigación y la difusión de las ciencias empresariales, con miras a la contribución al desarrollo económico de la sociedad en su conjunto. En el presente número las diversas investigaciones gravitan en torno a una cuestión acuciante en nuestra realidad actual e inmediata: la Inteligencia Artificial (IA). Desde diversas aristas, se buscará desentrañar el complejo de beneficios, problemáticas y retos que acarrea esta tecnología que está revolucionando desde nuestra vida diaria hasta nuestras formas de hacer empresa.

De esta forma, apertura nuestra nueva entrega la investigación de Modesto Paredes Acurio, “Impacto de la Inteligencia Artificial en la Gestión Estratégica de Empresas”. Teniendo como objetivo proponer un marco teórico para la implementación eficaz de la IA en la gestión estratégica, el autor analiza sus oportunidades y desafíos, para echar luces en el camino a una adopción y desarrollo de estrategias con base en IA más efectivas. En el decurso de esta pesquisa, se identificará diversas herramientas de IA para la gestión empresarial y se demostrará su capacidad para mejorar la calidad y agilidad de la toma de decisiones.

Igual de apremiante que la reflexión en torno a la optimización que comporta la IA lo es la cuestión ética, temática abordada por la subsiguiente investigación, “Ética y Responsabilidad Social en la Implementación de Sistemas de Inteligencia Artificial en la Administración”, de Samuel Isaías Acevedo Torres. Con la finalidad de analizar los dilemas éticos y las implicancias de la responsabilidad social en la incorporación de la IA en la administración empresarial, se muestra sus diversos desafíos éticos relativos a la equidad, la transparencia, la responsabilidad, el impacto en el empleo y la privacidad de los datos. Asimismo, este trabajo pone de manifiesto la necesidad de desarrollar e incorporar directrices éticas claras y marcos de gobernanza robustos con miras a una implementación consciente de la IA en el mundo empresarial.

A esta investigación le sucede la pesquisa de Lessner Augusto León Espinoza, “Inteligencia Artificial en la Gestión de Recursos Humanos: Tendencias y Perspectivas”. En este análisis se pone de relieve las diversas funciones de Gestión de Recursos Humanos (GRH) en que la IA está siendo aplicada: reclutamiento y selección, formación y desarrollo, evaluación del desempeño, compensación y beneficios, gestión del talento y relación con los empleados. Ello a su vez implica una serie de beneficios (mejora de la eficiencia y de la toma de decisiones, reducción de costos) y desafíos (privacidad de los datos, ética algorítmica, resistencia al cambio).

Subsigue el artículo “Automatización de Procesos y Eficiencia Operativa mediante Inteligencia Artificial en la Administración”, de Roberto Danilo Pérez Marroquín. La presente investigación abarca estudios que analizan diversas industrias, tales como manufactura, salud, finanzas, tecnología y el sector público. Con base en ello, los resultados identifican que la aplicación de la IA ha generado la mejora de la eficiencia, la reducción de costos, la optimización de la toma de decisiones y la creación de valor, así como limitaciones a superar, tales como la complejidad técnica o la falta de habilidades.

Cerrando este nuevo número, se encuentra la investigación de Luis Enrique Acevedo Mateo, “Inteligencia Artificial y Customer Relationship Management (CRM): Innovaciones y Desafíos”. Tal como el título lo indica, el objetivo de este estudio es examinar cómo la IA está transformando los sistemas de CRM o gestión de relaciones con los clientes. En el desarrollo de la investigación se hará patente la amplitud de aplicaciones que tiene la IA, tales como la personalización de la experiencia del cliente y el análisis predictivo; asimismo, los beneficios de estas aplicaciones, como la mejora de la satisfacción y fidelización del cliente. Se concluye que, para maximizar estos rendimientos suyos, la adopción de la IA requiere mediar a través de un enfoque estratégico que contemple una planificación cuidadosa, inversión en tecnología y talento, y un fuerte compromiso con la ética y la transparencia.

La cada vez mayor proliferación de la Inteligencia Artificial en los diversos ámbitos de la vida diaria interpela a las comunidades científicas, especialmente las relacionadas con la actividad económica y empresarial, a desplegar sendos esfuerzos investigativos con el objetivo de allanar el camino a una comprensión y aplicación consciente, ética y responsable de esta nueva y valiosa herramienta tecnológica. Con este nuevo número, Business Innova Sciences presenta su contribución al respecto.